

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

“ko‘chib yurur erdi” birikmasida “yurur” ko‘makchi fe’li bugungi taraqqiyot holatida quyidagicha holga kelib qolgan: ko‘chib yurur edi – ko‘chib yurardi – ko‘chardi. Demak, yurur ko‘makchi fe’lidan qolgan -ar qism bugungi kunda kelasi zamon sifatdoshi shakliga kelib qolgan”. [Uralov A., 2019 29] “Yurur”ning “yurar” shaklidagi taraqqiyotidan ma’lum bo‘lmoqdaki, alternant bir vaqtning o‘zida sodir bo‘lmasligi ham mumkin. Chunonchi, so‘z ma’nosida emas, balki so‘z shaklida kuzatilmoqda.

Umuman olganda, so‘z va shakl yasalishidagi morfonologik alternatsiya tilshunoslikda o‘ziga xos muhim va keng ko‘lamli tadqiqot sohalaridan biridir. Morfonologik alternatsiya tilning morfologik va fonologik tizimlarining o‘zaro ta’siri va o‘zgarishlaridagi aloqani ifodalaydi. So‘z va shakl yasalishidagi morfonologik alternatsiya, ya’ni morfemalarning fonetik variantlari, tilda yangi shakllar hosil qilish uchun ishlatiladi. Morfonologik alternatsiya jarayoni, tilning evolyutsiyasida va uning kommunikativ qobiliyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Morfonologik alternatsiyaning asosiy maqsadi morfemalarning bir xil grammatik ma’noga ega bo‘lishi bilan birga, fonetik va fonologik jihatlarida turli variantlar yaratishdir. Bu jarayon tilning ijtimoiy va kommunikativ ehtiyojlariga moslashishini ta’minlaydi.

Morfonologik alternatsiya tilning morfologik tizimidagi bir yoki bir nechta morfemalarning fonetik o‘zgarishlari bilan bog‘liq jarayon hisoblanadi. Bu o‘zgarishlar fonetik aloqalar, assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, analitik va sintetik shakllarning o‘zaro almashinuvi kabi hodisalar orqali yuzaga keladi. Morfonologik alternativlar morfemalarning fonetik, grammatik va sintaktik tizimlarida qanday ishlashini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Shukurov R., Abduraximova F. Ingliz va o‘zbek tillarida qisqartirish orqali so‘z yasalishi: o‘xshash va farqli jihatlar / Til va adabiyot ta’limi. 2023, 8-son. – B. 8.
2. Adizova N. Buxoro tumani toponimlarining morfem xususiyatlari / Til va adabiyot ta’limi. 2019, 10-11-sonlar. – B. 45.
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – B. 90.
4. Uralov A. Morfemalarning kelib chiqishi va boyish manbalari / Til va adabiyot ta’limi. 2019, 10-11-sonlar. – B. 29.

PREDIKATIV MUNOSABATNI RO‘YOBGA CHIQUARUVCHI VOSITALAR TADQIQI

**Orzibekov Fazilbek Ulugbekovich,
Toshkent Kimyo xalqaro
universiteti mustaqil tadqiqotchisi**

Annotatsiya. Maqolada predikativ munosabatni ro‘yobga chiqaruvchi vositalar tadqiqi haqida ma’lumotlar berilgan. Predikativ munosabat gap tuzilishining asosiy ma’no-grammatik aloqasidir. U subyekt va predikat o‘rtasidagi munosabat bo‘lib, ma’lum bir voqelik yoki holatni ma’lum bir vaqtda bor yoki yo‘qligini, sodir

bo'lishini yoki bo'lmasligini ko'rsatishi tadqiq qilingan. Bu holat "shakl va mazmun integratsiyasi" deb nomlanuvchi tamoyilga asoslanishi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: Predikativ munosabat, mazmuniy grammatika, til tizimi, semantika va sintaksis, gap sathi, sintagmatik munosabat, **semantik bog'lanish**, integratsiya, sintaktik shakllar, variantlilik, sintaktik vosita, semantik vazifa, funksional lingvistika, transformatsion sintaksis.

Abstract. The article provides information on the study of means of realizing the predicative relation. The predicative relation is the main semantic and grammatical relation of the sentence structure. It is a relation between the subject and the predicate, which is studied as indicating whether a certain reality or state exists or not, occurs or not at a certain time. This situation is scientifically based on the principle known as "integration of form and content".

Keywords: Predicative relation, substantive grammar, language system, semantics and syntax, sentence level, syntagmatic relation, semantic connection, integration, syntactic forms, variantness, syntactic means, semantic task, functional linguistics, transformational syntax.

Til sistemasida mavjud bo'lgan **sintaktik sinonimiya** sintaktik paradigmalari orqali mazmunning turlicha uslubiy yoki konnotativ ko'rinishda ifodalanishiga xizmat qiladi.

Predikativ munosabatni ro'yobga chiqaruvchi qurilmalarda ham morfologiya va sintaksisga tegishli tomonlar bo'ladi. Shu jihatdan u so'z birikmasiga o'xshaydi. Lekin predikativ munosabat ikki bosh bo'lakli gaplarning mantiqiy-grammatik asosini tashkil qilsa, so'z birikmalarining mantiqiy-grammatik asosini predikativ munosabatlar tashkil qiladi [С.Б.ИЮНЯТОВ, 1999: 12]. S.Inoyatovning "predikativ munosabat ikki bosh bo'lakli gaplarning mantiqiy-grammatik asosini tashkil qilsa, so'z birikmalarining mantiqiy-grammatik asosini predikativ munosabatlar tashkil qiladi" degan fikri lingvistik nuqtayi nazardan diqqatga sazovor va bahsli jihatlarni qamrab oladi. Bu fikrni tahlil qilishda bir necha muhim jihatlarni hisobga olish zarur. Predikativ munosabat – gap tuzilishining asosiy ma'no-grammatik aloqasidir. U subyekt va predikat o'rtasidagi munosabat bo'lib, ma'lum bir voqelik yoki holatni ma'lum bir vaqtda bor yoki yo'qligini, sodir bo'lishini yoki bo'lmasligini ko'rsatadi. Shu jihatdan, u faqat gapda emas, balki boshqa birliklarda ham o'zini ko'rsatishi mumkin, lekin uning funktsional markazi asosan gap hisoblanadi.

S.Inoyatov so'z birikmasini ham mantiqiy-grammatik jihatdan predikativ munosabatga bog'lashga harakat qilmoqda. Lekin so'z birikmalari, qoida tariqasida, nominativ xususiyatga ega bo'lib, ularda predikativlik to'liq darajada emas, balki faqat yashirin holatda bo'ladi. Masalan, "*talaba kelishi*" so'z birikmasida "*talaba keladi*" degan predikativlik potentsiali bor, lekin u aniq gap emas.

Gap to'liq fikrni ifoda qiluvchi birlik bo'lsa, so'z birikmasi nominativ-leksik birliklar birligi hisoblanadi. Shu jihatdan, gapda predikativ munosabat aniq shaklda ro'yobga chiqadi, so'z birikmasida esa u yashirin, potentsial bo'lib qoladi. S.Inoyatov bu yerda nazariy tahlilni bir oz umumlashtirib, ikki turli grammatik birlik o'rtasidagi chegarani mukammal belgilamagan.

S.Inoyatovning fikridagi ilmiy asos – bu grammatik birliklar o‘rtasidagi bog‘liqlikni izlash, mantiqiy-grammatik asos tushunchasini keng ma’noda tushunishga urinishdir. Ammo predikativlik faqat so‘z birikmalarining emas, balki gaplarning tabiiy belgisi sifatida qaralishi lozim. So‘z birikmalaridagi munosabatlar ko‘proq subordinativ (tobe) xarakterga ega bo‘ladi, ularda subyekt-predikat munosabati emas, balki asos-qo‘shimcha munosabatlar ustuvor bo‘ladi.

S.Inoyatovning fikri ilmiy jihatdan keng yondoshuvni anglatadi, unda predikativ munosabatning aniq va potentsial ko‘rinishlari o‘rtasidagi farq yetarlicha aniqlashtirilmagan. So‘z birikmalarida predikativ munosabat emas, balki sintaktik bog‘liqlik asosiy rol o‘ynaydi. Demak, predikativ munosabat – gapga xos belgidir, so‘z birikmalarida u to‘liq shaklda emas, balki ifodalanish ehtimoli sifatida mavjud bo‘ladi.

Bog‘langan qo‘shma gap komponentlarining nisbiy mustaqilligi mazmuniy jihatdan ham, grammatik jihatdan ham seziladi. Zotan, bunday sintaktik qurilma komponentlarining har ikkisi ham alohida ahamiyatga molik bo‘lgan mustaqil tub tuzilishlarga tayanadi. Bu esa, o‘z navbatida, ularning nafaqat grammatik jihatdan, balki semantik nuqtayi nazardan ham nisbiy mustaqil ekanligidan dalolat beradi. Chunki tub tuzilish – bu ichki semantik tuzilish demakdir [Б.Турниёзов, 2008: 17-18]. B.Turniyozovning mazkur fikrida bog‘langan qo‘shma gap komponentlarining nisbiy mustaqilligi muhim ilmiy asosda yoritilgan. Ayniqsa, komponentlarning mustaqil tub tuzilishlarga tayangan holda qurilishi, ularning nafaqat grammatik, balki semantik mustaqilligini ham ta’minlaydi degan xulosa e’tiborga molik. Bu yondashuv sintaktik birliklar va ularning mazmuniy asoslarini tafsiliy tahlil qilishga imkon beradi.

Aytib o‘tilganidek, tub tuzilishning ichki semantik tuzilish sifatida talqin qilinishi, gap komponentlarining semantik mustaqilligini asoslashda muhim nazariy nuqtadir. Bu qarash zamonaviy lingvistikada sintaksis va semantikaning o‘zaro aloqasini chuqurroq o‘rganishga yo‘l ochadi. Shuningdek, fikrda keltirilgan “komponentlarning har ikkisi ham alohida ahamiyatga molik bo‘lgan mustaqil tuzilishlarga tayanadi” degan jumla ularning mazmunga ega mustaqil birliklar ekanini ko‘rsatadi. Ushbu yondashuv qo‘shma gaplarni tahlil qilishda faqat tashqi grammatik tuzilmani emas, balki ichki semantik munosabatlarni ham hisobga olish zarurligini asoslaydi. Bu esa zamonaviy sintaksis va mazmuniy grammatikaning tutash nuqtalaridan biridir.

Masalan:

Men uni kechikkanligi uchun kechirdim.

U kechikdi, men esa kechirdim.

Kechikkan bo‘lsa-da, uni kechirdim.

Ushbu gaplar semantik jihatdan bir-biriga yaqin, ammo uslubiy, emotsional va so‘zlashuv vaziyati rang-baranglik jihatidan farqlidir. Sinonimik sintaktik qurilmalar foydalanuvchiga **mazmunni nazokat bilan ifodalash, kommunikativ pozitsiyani aniqlashtirish, axborot oqimini boshqarish** imkonini beradi. Ingliz tilida:

Although he was late, I forgave him.

He was late, but I forgave him.

His being late didn't prevent me from forgiving him.

Bular ham bir-biriga yaqin, ammo nutqiy ohang va semantik urg'u nuqtayi nazaridan turlicha bo'lib, tilning ifoda imkoniyatlarini boyitadi.

Sintaktik paradigmalarda ichida **variantlik** – bu til foydalanuvchisining bir necha grammatik yoki sintaktik imkoniyatlar orasidan **semantik so'zlashuv vaziyatiga eng mos** variantni tanlashidir. Variantlik shunchaki shakliy o'zgarish emas, balki **semantik motivatsiyalangan tanlovdur**.

Transformatsion sintaksis nazariyasiga ko'ra, har bir sintaktik qurilma "chuqur tuzilma"dan "yuzaki tuzilma"ga transformatsiya qilinadi. Bu o'zgarish jarayonida semantik komponentlar ham yangicha tarzda aks ettiriladi. Transformatsion usullar semantik vazifani kuchaytirish, aniqroq ifodalash, ohangdorlik yaratish imkonini beradi:

U kelgani yo'q. → Kelmagan u. → U-chi, kelmagan-ku!

Bu kabi transformatsiyalar semantik kuchayish, emotsional vazifa, e'tibor markazini o'zgartirish vositalaridir. Paradigmalarda bunday transformatsiyalarni qamrab olgan holatda **semantik muvofiqlashtirish vositasi** bo'lib xizmat qiladi.

Transformatsion sintaksis XX asrning o'rtalarida, ayniqsa, N.Xomskiy tomonidan ilgari surilgan transformatsion-generativ grammatika doirasida tilshunoslikka kirib keldi. Ushbu yondashuvga ko'ra, har bir gap sirtqi (surface structure) va chuqur (deep structure) darajalardan iborat bo'lib, ular orasida transformatsiyalar orqali o'zaro bog'lanadi.

Transformatsion sintaksis haqida taniqli tilshunos A.Berdialiyev quyidagilarni ta'kidlaydi: Transformatsiya bir gapning boshqacha shunday sintaktik qurilishiki, unda hosila gap asos gap bilan shakliy-lug'aviy materialiga ko'ra o'xshash va ma'no jihatdan unga ekvivalent bo'ladi. O'zaro transformatsiya munosabatiga kirishgan gaplar bir xil shakliy-lug'aviy qiyofada, lekin har xil grammatik qurilishda ayni bir fikrning har xil shakliy kombinatsiyasini ifoda etadi [A.Бердialiев, 2019: 31].

A.Berdialiyevning fikrlariga qo'shilish mumkin, darhaqiqat, transformatsiya bir fikrni ifodalovchi gapning boshqa bir sintaktik shaklda, lekin ma'no jihatidan o'sha gapga teng bo'lgan hosilasini yaratishdir. Ya'ni, asos gap va hosila gap o'rtasidagi munosabat quyidagi ikki asosda quriladi:

1. Shakliy-lug'aviy yaqinlik – bu ularning leksik material yoki sintaktik komponentlari jihatidan o'xshashligini bildiradi.

2. Semantik ekvivalentlik – bu esa gaplar har xil grammatik qurilishda bo'lishiga qaramay, bir fikrni ifodalayotganini ko'rsatadi.

Ushbu transformatsion yondashuv sintaksisda gap turlarini aniqlashda, sintaktik variantlarni tahlil qilishda, gaplar paradigmasini qurishda, mazmun va shakl orasidagi munosabatni o'rganishda katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv, ayniqsa, sintaktik paradigmatika doirasida muhim nazariy asoslardan biri bo'lib xizmat qiladi.

A.Berdialiyevning transformatsiyaga bergan ta'rifi transformatsion sintaksisning asosiy tamoyillarini yaqqol ifodalaydi. Uning ta'kidi bilan transformatsiya til birliklarining sintaktik xilma-xilligini, semantik barqarorlik doirasida ifodalash vositasi ekanligi ilmiy asosda tasdiqlanadi. Bu qarash

transformatsion sintaksisni nafaqat struktur, balki mazmuniy-sintaktik yondashuv sifatida ham e'tirof etishga asos yaratadi.

Paradigmalar oddiy tarkibiy birliklar yig'indisi emas, balki ular semantik darajada ham **ierarxik tarzda tashkil topgan tizimdir**. Har bir sintaktik variant bu tizimda o'z o'rniga ega: markaziy, periferik, uslubiy jihatdan neytral yoki vazifali, konnotatsiyalangan yoki emotsional. Bunday tizimlilik paradigmalarni **semantik xarita** sifatida ko'rishga imkon beradi.

Shunday qilib, semantik ifoda faqat bir qator tuzilishlar orqali emas, balki ular orasidagi **funksional-semantik bog'liqlik, so'zlashuv vaziyati moslik va kommunikativ niyatlar** asosida yuzaga chiqadi. Sintaktik paradigmalar bu erkinlikni tarkibiy jihatdan tashkil etuvchi asosiy vosita sifatida maydonga chiqadi.

Ko'rinadiki, sintaktik paradigmalar til tizimining tarkibiy-asosiy komponentlari bo'lishi bilan birga, ularning funksional-semantik xususiyatlari ko'p jihatdan **nutq registrlari, uslubiy qatlamlar, kommunikativ niyatlar va ijtimoiy-madaniy so'zlashuv vaziyati** bilan uzviy bog'langan. Har bir sintaktik paradigma, o'zining semantik potentsiali orqali, til egasining qanday uslubda, kimga murojaat qilayotgani va qanday ma'lumotni qanday ohangda yetkazishni istayotganini aks ettiradi. Bu jihatlar ayniqsa **lingvopragmatik va sotsiolingvistik** yondashuvlarda muhim o'rin egallaydi.

Til registrlari – bu tilning rasmiylik darajasi, nutq vaziyati, ijtimoiy so'zlashuv vaziyati va aloqa ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi uslubiy qatlamdir. Tilshunoslikda ular odatda quyidagicha tasniflanadi:

Rasmiy uslub

Ilmiy uslub

Publitsistik uslub

Badiiy uslub

Og'zaki uslub

Sintaktik paradigmalar bu registrlarga moslashgan holda semantik niyatni moslashtirishga xizmat qiladi. Masalan, rasmiy uslubda murakkab sintaktik qurilmalar, passiv voizliklar, nominalizatsiyalangan iboralar ko'proq ishlatiladi. Sintaktik paradigma doirasidagi bu kabi imkoniyatlar matn darajasidagi semantik yaxlitlikni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Turniyozov B. Hozirgi o'zbek tilida teng komponentli murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi. Monografiya. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2008, 84 b.

2. Иноятов С.Б. Ўзбек тилида предикатив муносабат / Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Тошкент. – 1999. 32-б.

3. Бердиалиев А. Ўзбек тили синтактик қурилиши асосининг парадигматик тизими. – Хўжанд, 2019. – 80 б.